

Cooperativas de Servicios Profesionales en la Economía Social y Solidaria Puertorriqueña

José A. González Renovales & Oscar A. Martínez Rivera¹

Nota Investigativa

Resumen

Esta nota investigativa presenta un análisis comparado de cuatro cooperativas de servicios profesionales vinculadas a la economía social y solidaria en Puerto Rico: TRADUCOOP, Legal Corp Attorneys, CoopSEI y CoopERA. A partir de información autorreportada recopilada mediante el Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria de Puerto Rico y de fuentes institucionales públicas de las propias organizaciones, el estudio examina sus orígenes, estructuras organizativas, prácticas democráticas, actividades económicas y vínculos solidarios. El análisis muestra cómo estas cooperativas aplican principios de autogestión, participación democrática y compromiso social en campos altamente especializados como la traducción, los servicios legales, la evaluación e investigación y la educación, demostrando que la economía solidaria puede operar eficazmente más allá de los sectores productivos tradicionales. Sin pretender generalización estadística, el trabajo documenta la diversidad de modelos organizativos y estrategias de profesionalización solidaria presentes en el contexto puertorriqueño y destaca su relevancia como alternativas viables frente a la precariedad laboral, las barreras de acceso a servicios esenciales y las limitaciones estructurales del mercado de trabajo profesional.

Clasificación JEL: P13, R11, B50

Palabras Clave: Economía social y solidaria, Cooperativismo, Puerto Rico

¹ Estudiantes Subgraduados, Universidad de Puerto Rico-Recinto Universitario de Mayagüez.

1. Introducción

En las últimas décadas han emergido iniciativas que aplican principios solidarios en campos profesionales, técnicos y científicos, ampliando el alcance sectorial de la Economía Social y Solidaria (ESS). Esta nota investigativa examina ese proceso a partir del análisis de cuatro cooperativas de servicios profesionales en Puerto Rico: TRADUCOOP, la Cooperativa de Traductores de Puerto Rico ubicada en Luquillo; Legal Corp Attorneys, PSC, con sede en San Juan; CoopSEI, la Cooperativa de Servicios de Evaluación e Investigación, también localizada en San Juan; y CoopERA, la Cooperativa Educativa para la Reinención y la Acción, con base en Guaynabo. Este trabajo se basa en un análisis cualitativo comparado de estudios de caso, utilizando como fuente principal la información recopilada a través del *Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico* (AVESS-PR, 2025), una iniciativa desarrollada en el curso *Economía Social y Solidaria (ECON 3036)* del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico–Recinto Universitario de Mayagüez. Los datos analizados fueron provistos directamente por las propias organizaciones participantes y abarcan dimensiones relacionadas con su origen, estructura organizativa, prácticas democráticas, actividades económicas, vínculos comunitarios y principios solidarios. A partir de esta información autorreportada, se elaboraron notas analíticas que permiten describir y comparar experiencias concretas dentro de un mismo sector, identificando similitudes, diferencias y patrones relevantes sin pretender generalización estadística. El enfoque adoptado es descriptivo-analítico y busca documentar la diversidad organizativa y estratégica de iniciativas vinculadas a la economía social y solidaria en Puerto Rico, reconociendo explícitamente el carácter exploratorio y piloto del Archivo Vivo. En conjunto, estas cooperativas se alinean con la definición de ESS propuesta por el *United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy*:

abarca las organizaciones y empresas que 1) tienen objetivos económicos y sociales (y a menudo medioambientales) explícitos; 2) mantienen diversos grados y formas de relaciones cooperativas, asociativas y solidarias entre trabajadores, productores y consumidores; 3) practican la democracia en el lugar de trabajo y la autogestión (UNTFSSSE, 2023).

El análisis de estos casos permite mostrar que la economía solidaria en Puerto Rico ocupa un espacio relevante y en expansión dentro de profesiones especializadas y sectores altamente técnicos.

2. Origen y gobernanza de las organizaciones

Aunque cada una de estas organizaciones proviene de disciplinas distintas, todas comparten una visión común: profesionalizar sus respectivos campos sin abandonar el compromiso social que caracteriza a la economía social y solidaria. TRADUCOOP surge cuando estudiantes de traducción, ante el aislamiento propio del trabajo independiente, deciden crear una Cooperativa de Trabajo Asociado que les permitiera unir talentos, colaborar de forma sistemática y acceder a condiciones laborales más justas. De manera similar, Legal Corp Attorneys se originó como una cooperativa de trabajadores; sin embargo, debido a obstáculos regulatorios, tuvo que reorganizarse posteriormente como Corporación Profesional. A pesar de este cambio jurídico, sus integrantes mantuvieron principios centrales de la economía solidaria, como la horizontalidad, la participación democrática y la provisión de servicios accesibles, particularmente dirigidos a empresas locales y otras cooperativas.

CoopSEI surge a partir de un grupo de profesionales del campo de la evaluación e investigación que, tras un proceso de formación cooperativista, formalizaron su colaboración mediante un modelo de autogestión. Esta cooperativa ha logrado combinar excelencia técnica con valores solidarios, ofreciendo

servicios a sectores educativos, comunitarios, gubernamentales y de salud, con el objetivo de fomentar la toma de decisiones basadas en evidencia y contribuir a la profesionalización del campo evaluativo. Por su parte, CoopERA se forma cuando siete mujeres profesionales, unidas por su compromiso con la transformación social, deciden crear una cooperativa educativa centrada en la cooperación, la acción solidaria y el cambio social desde la educación.

En todos los casos, estas organizaciones nacen como respuesta directa a necesidades concretas: TRADUCOOP frente a la fragmentación del trabajo profesional; Legal Corp ante la falta de acceso a servicios legales asequibles; CoopSEI frente a la ausencia de evaluaciones técnicas en la toma de decisiones en diversos sectores; y CoopERA ante la necesidad de transformar la educación en Puerto Rico desde una perspectiva crítica y colaborativa.

3. Estructura Organizativa y Prácticas Democráticas

Las cuatro cooperativas analizadas se rigen por principios de democracia interna y participación activa, aunque estos se manifiestan de formas distintas según sus estructuras legales y contextos organizativos. En el caso de TRADUCOOP, existe una dirección ejecutiva, pero las decisiones clave, como la fijación de tarifas internas, los procesos operativos y la definición de prioridades, se discuten colectivamente entre las personas socias, quienes se reúnen mensualmente. A pesar de contar con una directora ejecutiva, la dinámica organizativa es mayormente horizontal y participativa, reforzada por el uso constante de plataformas digitales que facilitan la colaboración y la comunicación interna.

Legal Corp Attorneys, aunque opera como una corporación profesional, mantiene la lógica cooperativa que le dio origen. Cada integrante cuenta con un voto, las decisiones se toman por consenso y no existen jerarquías rígidas. En este modelo, incluso las tareas delegadas se conciben como una expresión de la voluntad colectiva, lo que refleja un compromiso sostenido con valores democráticos más allá de los límites impuestos por su forma jurídica.

CoopSEI, como cooperativa de trabajo asociado, incorpora una estructura democrática más formalizada, basada en principios de colaboración, equidad y autogestión. Además de contar con una Junta Directiva elegida democráticamente y celebrar asambleas generales anuales, la organización implementa procesos rigurosos para la incorporación de nuevas socias. Estos incluyen el cumplimiento de requisitos legales, formación inicial y evaluación de la trayectoria profesional, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y un alto nivel de compromiso con los principios cooperativos.

En contraste, CoopERA presenta una estructura organizativa más sencilla, pero igualmente participativa. Está compuesta por trabajadoras que también son dueñas de la cooperativa, y todas tienen voz y voto en las decisiones relevantes, gestionando de manera colectiva los proyectos y procesos internos.

Al comparar los cuatro casos, se observa que TRADUCOOP y CoopSEI cuentan con modelos democráticos más formalizados, en parte debido a su estatus legal cooperativo. Legal Corp, aunque no adopta esta forma jurídica, reproduce prácticas similares gracias al compromiso del grupo con la participación y la toma de decisiones colectiva. Por su parte, CoopERA, con una organización más ágil y horizontal, demuestra que la democracia efectiva no depende necesariamente de estructuras complejas, sino de la voluntad colectiva de practicar la equidad y la participación.

4. Actividades económicas y vínculos solidarios

Las cuatro cooperativas analizadas comparten una visión de servicio que trasciende la lógica puramente comercial, desarrollando actividades económicas alineadas con los valores de la economía social y solidaria. TRADUCOOP se dedica a ofrecer servicios lingüísticos como traducción, edición, subtitulación, elaboración de glosarios, interpretación y localización, atendiendo a una clientela diversa que incluye agencias gubernamentales, universidades, cooperativas, bufetes y el público general. Por su parte, Legal Corp Attorneys ofrece servicios legales y notariales, así como talleres y seminarios, con una base de clientes que abarca cooperativas, entidades sin fines de lucro, empresas privadas y públicas, individuos y comercios.

Ambas organizaciones mantienen vínculos activos con el sector solidario. TRADUCOOP colabora con otras cooperativas, mientras que Legal Corp Attorneys ofrece servicios pro bono o a bajo costo con el fin de fortalecer el ecosistema económico solidario. CoopSEI, enfocada en evaluación e investigación, desarrolla actividades como el diseño de evaluaciones, investigaciones aplicadas, desarrollo profesional y servicios de consultoría, principalmente dirigidos a instituciones educativas, gubernamentales, comunitarias y de salud, incluyendo también a otras cooperativas. Desde una perspectiva educativa transformadora, CoopERA realiza procesos de formación, facilitación de grupos, estudios socioeconómicos y asistencia técnica.

Tanto CoopSEI como CoopERA ofrecen sus servicios a individuos, organizaciones sociales, comercios y sectores diversos, demostrando que las cooperativas de trabajo asociado pueden integrarse con éxito en mercados especializados sin perder su orientación social. En conjunto, estas cooperativas no solo generan actividad económica, sino que lo hacen desde un compromiso explícito con el bienestar colectivo.

5. Conclusión

Al comparar las experiencias analizadas, se identifica un patrón claro: el sector solidario en Puerto Rico es más diverso, profesional y creativo de lo que suele asumirse en el debate público. Estas cooperativas muestran que la lógica cooperativa puede aplicarse eficazmente en campos altamente especializados, que las estructuras democráticas pueden operar incluso dentro de marcos jurídicos no cooperativos, y que la economía social y solidaria ofrece respuestas concretas a problemas estructurales como la precariedad laboral y las barreras de acceso a servicios esenciales. Asimismo, las experiencias examinadas ponen de relieve la importancia de la intercooperación y de las alianzas estratégicas para la sostenibilidad de proyectos especializados a largo plazo.

En un sentido más amplio, estos casos invitan a reconsiderar la economía solidaria no como un mero “sector alternativo”, sino como un espacio activo de innovación social. Un elemento central que refuerza este potencial es la accesibilidad. En el caso de las cooperativas de servicios profesionales, la comunicación con el público tiende a ser clara, directa y con bajas barreras de entrada, lo que facilita el contacto inicial, la solicitud de apoyo y el acceso a orientación. Esta apertura contribuye a que estas organizaciones funcionen como entornos más inclusivos. En este contexto, para que la economía solidaria se consolide como un espacio socialmente justo, resulta clave garantizar no solo la participación interna de sus integrantes, sino también una accesibilidad externa que permita a un público amplio acercarse, involucrarse o beneficiarse de sus servicios.

En conclusión, TRADUCOOP, Legal Corp Attorneys, CoopSEI y CoopERA representan trayectorias distintas dentro de la economía social y solidaria, pero comparten una intención común: democratizar el trabajo profesional, ofrecer servicios accesibles y poner el conocimiento especializado al servicio del país. A

partir de sus experiencias, se evidencia que el sector solidario en Puerto Rico posee un alto potencial para desarrollarse incluso en campos altamente técnicos y especializados, mostrando que la economía solidaria no solo es viable, sino que puede incidir en la transformación de las dinámicas laborales cuando se fundamenta en la participación, la equidad y el compromiso social.

La solidaridad, entendida tanto como práctica organizativa como valor compartido, ha sido un elemento central en el funcionamiento de estas cooperativas. La participación activa de sus integrantes, expresada en mecanismos de voz y voto, contribuye a generar cohesión interna y procesos de toma de decisiones más inclusivos. Esta forma de democracia laboral no solo fortalece a cada organización en su operación cotidiana, sino que también ofrece un referente replicable para otras iniciativas que buscan articular profesionalismo, justicia social, cooperación y transformación colectiva.

Referencias

Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico. (2025). Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico. URL: <https://archivovivoesspr.miraheze.org>

United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy. (2023). ¿Qué es la Economía Social y Solidaria? URL: <https://unsse.org/sse-and-the-sdgs/?lang=es>